

21/24

ПРЕПРИНТЫ

Гребенкина А.М., Кузнецова М.Н.

**ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И
ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КАНАЛОВ
ТРАНСМИССИОННОГО МЕХАНИЗМА
МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ
СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ
ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(РАНХиГС)

**ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ЭМПИРИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КАНАЛОВ
ТРАНСМИССИОННОГО МЕХАНИЗМА МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ В
УСЛОВИЯХ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ**

Гребенкина А.М., Центр изучения проблем центральных банков Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), к.э.н., н.с., ORCID: 0000-0002-7264-5399,

Кузнецова М.Н., Центр изучения проблем центральных банков Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), н.с., ORCID: 0000-0002-3660-6587

Москва

2024

FEDERAL STATE BUDGETARY EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER
EDUCATION «RUSSIAN PRESIDENTIAL ACADEMY OF NATIONAL ECONOMY
AND PUBLIC ADMINISTRATION» (RANEPA)

**THEORETICAL FOUNDATION AND EMPIRICAL STUDIES OF THE
MECHANISM OF MONETARY POLICY TRANSMISSION CHANNELS UNDER
STRUCTURAL SHIFTS**

A.M. Grebenkina, Center for the Study of Central Banking Problems, Institute of Applied Economic Research, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA), research fellow, Cand. Sci. (Econ.), ORCID ID: 0000-0002-7264-5399,

M.N. Kuznetsova, Center for the Study of Central Banking Problems, Institute of Applied Economic Research, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA), research fellow, ORCID ID: 0000-0002-3660-6587

Moscow

2024

Аннотация

Изучение особенностей работы трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики **актуально** в условиях структурных изменений, затрагивающих экономику России. **Цель** работы – выявление факторов изменения работоспособности трансмиссионного механизма и эконометрических методов, релевантных для анализа работоспособности трансмиссионного механизма в ситуации структурных сдвигов. Для достижения цели работы поставлены **задачи**: проанализировать и систематизировать теоретические исследования влияния глобальных тенденций и кризисных процессов на работу каналов трансмиссионного механизма; проанализировать эмпирические исследования и эконометрические методы, применяемые для анализа изменения работоспособности трансмиссионного механизма. Исследование проведено с использованием **методов**: дескриптивный, статистический и графический анализ, анализ данных, системный подход, сравнительный анализ. По **результатам** исследования сформулированы **выводы**: 1) к теоретически обоснованным факторам изменения работоспособности каналов трансмиссионного механизма могут быть отнесены: процесс старения населения; экономическое неравенство; усиление актуальности достижения целей устойчивого развития; распространение цифровых валют центральных банков; изменение характера глобальной инфляции; кризисные процессы, в том числе кризис, вызванный пандемией COVID-19; изменение параметров денежно-кредитной политики; 2) к числу основных эконометрических методов исследования изменения работоспособности каналов трансмиссионного механизма могут быть отнесены: VAR модели и их модификации; модели с фиксированными эффектами; динамические модели на панельных данных. **Перспективным направлением** будущих исследований в рамках обсуждаемой проблематики является оценка изменения работоспособности каналов денежно-кредитной трансмиссии в России в ситуации структурных сдвигов. Результаты проведенного обзора могут быть **использованы** для разработки инструментов денежно-кредитной политики в России, направленной на предотвращение риска высокой инфляции и повышения финансовой стабильности.

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, каналы денежно-кредитной трансмиссии, структурный сдвиг, процентный канал, канал валютного курса, канал банковского кредитования, старение населения, экономическое неравенство, финансовый кризис, пандемия COVID-19

JEL: E41, E42, E47, E52

Abstract

The study of the features of the transmission mechanism of monetary policy is especially **relevant** in the context of structural changes affecting the Russian economy. The main **purpose** of the review is to identify factors that change the performance of the transmission mechanism and to identify econometric methods relevant for analyzing the performance of the transmission mechanism in a situation of structural changes. To achieve the goal, the following **objectives** were set: to analyze and systematize theoretical studies of the influence of global trends and crisis processes on the performance of particular channels of transmission mechanism; to analyze empirical studies and econometric methods used to explore changes in the performance of the transmission mechanism. The review is conducted using **methods** such as: descriptive, statistical and graphical analysis, data analysis, systematic approach, comparative analysis. Based on the **results**, the review **concludes**: 1) theoretically proved factors for changing the performance of transmission mechanism can include: the process of population aging; economic inequality; importance of achieving the Sustainable Development Goals; of central bank digital currencies spread; changes in the nature of global inflation; crisis processes, including the crisis caused by the COVID-19 pandemic; changes in monetary policy parameters; 2) the main econometric methods for studying changes in the performance of transmission mechanism channels can include: VAR models and their modifications; fixed effects models; dynamic models on panel data. A **promising area of future research** within the framework of the discussed issues is the assessment of changes in the performance of the transmission mechanism of monetary policy in Russia in the context of structural changes. The results of the review **can also be used** to develop monetary policy instruments in Russia aimed at preventing the risk of high inflation and increasing financial stability in the country.

Key words: monetary policy, monetary transmission channel, structural shift, interest rate channel, exchange rate channel, bank lending channel, population aging, economic inequality, financial crisis, monetary policy modification, COVID-19 pandemic

JEL: E41, E42, E47, E52

Содержание

Введение	6
1. Теоретическое обоснование изменения работоспособности каналов трансмиссионного механизма	7
1.1 Изменение работоспособности ТМ ДКП под влиянием глобальных процессов и трендов	8
1.2 Изменение работоспособности ТМ ДКП под влиянием кризисных процессов и корректировки параметров денежно-кредитной политики	13
2. Эмпирические исследования функционирования трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики	16
2.1 Влияние процесса старения населения на работу ТМ ДКП	16
2.2 Влияние экономического неравенства на работу ТМ ДКП.....	17
2.3 Влияние финансового кризиса на работу ТМ ДКП.....	19
2.4 Влияние изменения параметров ДКП на работу ТМ ДКП	21
2.5 Влияние пандемии COVID-19 на работу ТМ ДКП	23
Заключение.....	25
Благодарности.....	27
Список источников.....	28

Введение

Целью данной работы является анализ работоспособности каналов денежно-кредитной трансмиссии в условиях структурных сдвигов.

Анализ каналов трансмиссии денежно-кредитной политики проводился в работах большого числа отечественных и зарубежных авторов. Изучением каналов денежно-кредитной трансмиссии на российских данных занимались [1], [2], [3], [4] и др. Авторами российских работ на временном периоде до мирового финансового кризиса выявлено, что работа канала непредвиденного роста уровня цен, канала банковского кредитования и канала богатства домашних хозяйств в российских условиях не противоречит эмпирическим данным. Однако слабо исследованным остается вопрос работоспособности каналов денежной трансмиссии на посткризисном периоде, характеризующемся постепенным снижением степени участия центрального банка в процессе курсообразования и переходом к режиму инфляционного таргетирования. Отметим, что в работе [3] проведена оценка двух важных элементов трансмиссионного механизма монетарной политики в России в 2010-2014 гг.: эффекта переноса процентных ставок межбанковского рынка на ставки процента по депозитам и кредитам коммерческих банков и зависимости объемов кредитов коммерческих банков частному сектору от монетарной политики. В работе [4] оценивается работоспособность информационного канала трансмиссионного механизма. Структурные изменения в экономике России последних лет ставят вопрос об оценке относительной работоспособности отдельных каналов трансмиссионного механизма с целью совершенствования монетарной политики центрального банка.

1 Теоретическое обоснование изменения работоспособности каналов трансмиссионного механизма

К настоящему времени накоплен значительный объем исследований, посвященных изучению трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики (в сокращении – ТМ ДКП) и его отдельных каналов. В данной работе предлагается исследовать факторы *изменения* работоспособности ТМ ДКП, актуальные на современном этапе (в течение последних десяти лет). Под изменением работоспособности ТМ ДКП предполагается изменение чувствительности макроэкономических показателей в ответ на шок ДКП.

Анализ теоретической литературы показывает, что изменение работоспособности каналов трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики (ТМ ДКП) в последние годы может быть обусловлено следующими основными группами причин:

– Влиянием глобальных процессов и трендов, таких как:

Действие демографических и социально-экономических факторов, в частности старения населения, экономического неравенства, различия состояния балансов домохозяйств;

Усиление актуальности для центральных банков содействия достижению целей устойчивого развития;

Появление цифровых валют центральных банков;

Изменение характера глобальной инфляции под влиянием кризисных процессов:

реализации финансовых кризисов;

реализации нефинансовых кризисов (в частности, кризиса, вызванного распространением COVID-19).

изменения параметров ДКП (в частности изменением режима ДКП или параметров трансграничного движения капитала).

Ниже представлен более подробный обзор теоретических механизмов изменения работоспособности ТМ ДКП под воздействием указанных причин.

1.1 Изменение работоспособности ТМ ДКП под влиянием глобальных процессов и трендов

Первое направление теоретических исследований посвящено оценке изменения работоспособности ТМ ДКП под воздействием демографических и социально-экономических тенденций.

В работе [5] делается предположение об изменении работы ТМ ДКП в условиях процесса старения населения, наблюдающегося в развитых странах. Для обоснования этой связи строится модель жизненного цикла частичного равновесия с перекрывающимися поколениями. В модели задается реакция потребления домохозяйств на шоки монетарной политики. Шоки монетарной политики моделируются как сюрпризы в узком окне вокруг пресс-релизов центрального банка. Функция полезности домохозяйств содержит переменную жилища (арендованного или ипотечного). Каждый период домохозяйства с ипотекой принимают решение о рефинансировании ипотеки.

Молодое население характеризуется большей долговой нагрузкой (в частности, наличием ипотечных кредитов) и большей эластичностью потребления к шокам ставки процента центрального банка. В связи с этим реакция потребления молодого населения объясняет большую часть потребительской реакции в целом, поскольку молодое население чаще и в большем объеме пользуется возможностями рефинансирования в ситуации изменения ставки процента (тогда как для более возрастного населения выгоды рефинансирования сопоставимы с сопутствующими ему трансакционными издержками).

Таким образом, согласно выводам работы, шоки денежно-кредитной политики неодинаково воздействуют на потребительскую реакцию более молодых и более возрастных домохозяйств. Поэтому, если в будущем процесс старения населения продолжится и доля взрослого населения будет возрастать, то совокупная реакция потребления на шок ставки процента центрального банка снизится, а значит, может снизиться работоспособность процентного канала ТМ ДКП с точки зрения возможностей влияния на потребительский и совокупный спрос.

Схожие выводы получены в работе [6], где предположение о связи процесса старения населения и работы ТМ ДКП проверяется при помощи модели общего равновесия с перекрывающимися поколениями (DSGE-OLG). В модели задаются две

демографические когорты – молодое (экономически активное) население и возрастное население (пенсионеры). Перманентный демографический сдвиг задается как постепенный рост коэффициента демографической нагрузки (с 20% до 80% в течение моделируемых пятидесяти лет). Молодое население менее терпеливо, мало сберегает и имеет долговую нагрузку. Возрастное население более терпеливо и имеет сбережения, ранее накопленные для жизни после выхода на пенсию. Согласно результатам модели, две когорты по-разному реагируют на рост ставки процента центрального банка: если молодое население снижает потребление, то возрастное население, наоборот, наращивает его. В результате в более возрастном обществе потребление снижается меньше в ответ на шок роста ставки процента, то есть эффективность работы процентного канала ТМ ДКП меньше, чем в более молодом обществе.

В работе [7] делается предположение об изменении работы отдельных каналов ТМ ДКП в условиях процесса старения населения. Для молодого населения большее значение имеет работа процентного и кредитного канала, поскольку молодое население испытывает большую потребность в заемных средствах и имеет более высокую толерантность к риску. Для возрастного населения большее значение имеет работа канала цен активов (богатства) и канала ожиданий, поскольку возрастное население владеет большим объемом сбережений, чувствительных к инфляции. Различие роли валютного канала для более молодой и более возрастной группы населения в работе не определено.

В работе [8] также обосновывается различие потребительской реакции на шоки монетарной политики, но гетерогенность домохозяйств связывается не с возрастными характеристиками, а с состоянием балансов домохозяйств. Согласно предпосылкам работы, домохозяйства гетерогенны с точки зрения доступа к ликвидным средствам и подразделяются на три группы. Группа домохозяйств-владельцев жилья – это «богатые» домохозяйства, не ограниченные в ликвидности. Группа арендаторов жилья – это «бедные» домохозяйства, ограниченные в ликвидности. Группа ипотечных заемщиков – это «богатые бедные» домохозяйства, поскольку при наличии крупного неликвидного актива эти домохозяйства также ограничены в ликвидности.

Основная идея работы состоит в том, что потребительская реакция домохозяйств на шок монетарной политики неоднородна, и только изначально

ограниченные в ликвидности домохозяйства увеличивают расходы и потребление в ответ на шок стимулирующей ДКП (хотя доходы растут у всех категорий домохозяйств). Эффект объясняется более высокой склонностью к потреблению и более сильной реакцией расходов этой категории домохозяйств на непредвиденную «прибыль». В результате именно поведение более ограниченных в ликвидности домохозяйств определяет итоговый результат шока монетарной политики на совокупный спрос.

Следующая группа работ обосновывает различие работы ТМ ДКП в зависимости от уровня экономического неравенства домохозяйств. Согласно предположению работы [9], денежно-кредитная политика может способствовать перераспределению богатства. Например, ожидается, что стимулирующая ДКП потенциально будет приводить к росту выгод заемщиков (то есть более бедных домохозяйств) и снижению выгод кредиторов и владельцев ликвидных активов (то есть более богатых домохозяйств). Однако в ситуации выраженного экономического неравенства это может не происходить, если более бедные домохозяйства не могут воспользоваться выгодами стимулирующей ДКП (например, в ситуации отсутствия у них залога, а значит, доступа к кредитованию на новых условиях). Таким образом, усугубление экономического неравенства может способствовать увеличению доли бедных домохозяйств, которые не откликаются на шок монетарной политики. Схожий вывод получен в работе [10], где показано, что более бедные домохозяйства не откликаются на шок ДКП, поскольку в их трудовом доходе преобладают бюджетные трансферты, которые нечувствительны к ставке процента центрального банка. Иными словами, рост неравенства снижает возможности работы каналов ТМ ДКП.

В работе [11] посредством сравнения результатов новокейнсианской модели с репрезентативным агентом (RANK) и модели с гетерогенными агентами (HANK) показано, что экономическое неравенство (то есть гетерогенность агентов) – это значимый фактор усугубления проблемы достижения нулевой границы процентных ставок (ELB). В ситуации экономического неравенства растет доля богатых домохозяйств (сберегателей), что приводит к снижению реальной нейтральной ставки процента и более вероятному достижению ELB при прочих равных условиях. Таким образом, экономическое неравенство ограничивает возможность работы традиционных каналов ТМ ДКП.

Следующим глобальным трендом, способным оказать влияние на работу ТМ ДКП, может быть усиление вовлеченности центральных банков в достижение странами углеродной нейтральности. В исследовании [12] при помощи модели E-DSGE и симуляционного анализа показано, что реализация климатических рисков также приводит к снижению реальной нейтральной ставки процента и повышает риски ELB в странах, подверженных этой проблеме. Учет центральными банками воздействия климатических рисков при достижении целей монетарной политики может привести к снижению качества работы основных каналов ТМ ДКП, в частности, к снижению чувствительности инвестиций к изменению ставки процента центрального банка; ухудшению балансов банков; снижению стоимости активов, подверженных климатическим рискам; размыванию цели по инфляции.

К следующему процессу, способному оказать влияние на работу ТМ ДКП, может быть отнесено распространение цифровых валют центральных банков (ЦВЦБ). В одной из ранних работ Банка Англии по этой теме [13] предполагалось, что ЦВЦБ могут использоваться как дополнительный инструмент предоставления экономическим агентам прямых денежных трансфертов. Такой инструмент стимулирования потребления, совокупного спроса и инфляции мог бы расширить инструментарий нетрадиционной ДКП и использоваться в ситуации достижения странами нулевой границы ставок процента (ELB).

В работе сотрудников Банка Канады [14] отмечено, что при распространении ЦВЦБ, приносящей положительный процент, ставка процента по ЦВЦБ фактически становится минимальной ставкой процента по депозитам. Это усиливает связь ставки процента, устанавливаемой центральным банком, и ставки процента коммерческих банков, то есть усиливает действие процентного канала ТМ ДКП.

Одновременно с этим, согласно работе [15], распространение ЦВЦБ может привести к миграции депозитов клиентов банков на счета ЦВЦБ, удорожанию фондирования коммерческих банков, в целом оказать влияние на процесс трансформации активов по сроку и потребовать от центрального банка расширения объема управления ликвидностью в банковском секторе. Переток средств клиентов банков на счета ЦВЦБ может привести к росту ставки процента как по депозитам, так и по кредитам, выдаваемым коммерческими банками. Это окажет понижающее влияние на объем кредитования независимо от действий ЦБ, то есть приведет к снижению работоспособности кредитного канала ТМ ДКП.

В работе [16] с использованием теоретико-поисковой модели денежного обмена показано, что при переходе к транзакциям посредством ЦВЦБ возможно достижение более высокого уровня благосостояния, чем в ситуации транзакций посредством наличных, однако параллельное существование возможности транзакций посредством наличных и ЦВЦБ снижает уровень благосостояния, достигнутый в экономике, где транзакции осуществляются только посредством наличных. Такой вывод достигается за счет предпосылок модели. Согласно предпосылкам, если в экономике используются только ЦВЦБ, то снижаются издержки транзакций (особенно крупных) и достигается более высокий уровень производства. Однако существуют издержки использования ЦВЦБ, связанные с их внедрением и управлением. Если у агентов останется возможность пользоваться наличными (особенно для мелких транзакций), они могут предпочитать наличные в силу издержек использования ЦВЦБ. В таком случае для сохранения спроса на ЦВЦБ центральному банку необходимо снижать привлекательность наличных. Это достигается за счет установления целевого уровня инфляции выше оптимального, что приводит к снижению общественного благосостояния.

Наконец, к глобальным факторам работоспособности ТМ ДКП может быть отнесен тренд глобальной инфляции. События последних десятилетий показывают, что периоды высокой и низкой волатильности инфляции могут быть продолжительными и меняться неожиданно. Эти периоды характеризуются различием работы ТМ ДКП. В частности, период «Великого успокоения» характеризовался сдержанной ДКП и БНП и предсказуемой работой каналов ДКП, описанных в классических работах по этой теме [17], [18]. Последующий период «Великой рецессии» характеризовался меньшей эффективностью работы традиционных каналов ДКП и распространением инструментов нетрадиционной ДКП [19]. Последующий за ним период «Инфляционной волны», связанный с восстановлением совокупного спроса при ограниченном совокупном предложении, удорожанием продовольствия и топлива, характеризуется фискальными и монетарными стимулами [20]. В ситуации более высокой инфляции традиционные инструменты денежно-кредитной политики могут снова стать более востребованными.

В работе [21] показано, что характер глобальной инфляции оказывает экзогенное воздействие на работу ТМ ДКП в странах – малых открытых экономиках

(МОЭ). В периоды высокой инфляции МОЭ подвержены шокам издержек, которые оказывают повышательное давление на внутреннюю инфляцию и предполагают более сильное изменение ставки процента в ответ на шок инфляции. В периоды низкой инфляции в МОЭ давление импортируемой инфляции на инфляционные ожидания снижается, что улучшает работу ТМ ДКП. Однако эффект более мягкой ДКП за рубежом приводит к притоку капитала в МОЭ, росту инфляционных ожиданий и ухудшению работы ТМ ДКП.

1.2 Изменение работоспособности ТМ ДКП под влиянием кризисных процессов и корректировки параметров денежно-кредитной политики

Влияние кризисных процессов на качество работы ТМ ДКП достаточно хорошо изучено в литературе, однако актуальность изучения этих эффектов не утрачивается, поскольку различаются сами кризисные процессы. В общем случае, согласно работе [22], экономический кризис (прежде всего финансовый) приводит к росту трений на финансовом рынке, росту транзакционных издержек и повышению информационной асимметрии. Эти процессы приводят к снижению спроса на заемные средства и к снижению отклика ставок процента по банковским операциям на ставку процента ЦБ. В работе [23] показано, что в ситуации финансового кризиса и ограничения доступного финансирования на рынке центральный банк снижает ставку процента до околонулевых значений. Однако вследствие положительной премии за риск коммерческие банки не увеличивают предложение кредита в ответ на действия центрального банка, то есть ставки процента по банковским операциям остаются нечувствительными к ставке процента ЦБ. В результате в условиях финансового кризиса традиционный процентный и кредитный каналы ТМ ДКП работают ограниченно и эффективными остаются только меры нетрадиционной ДКП (такие как покупка активов банковского сектора).

Более современные исследования относятся к изучению эффекта кризиса, связанного с распространением пандемии COVID-19, для работы ТМ ДКП. В работе [24] показано, что в период пандемии активизировалась потребность инвесторов в «бегстве в безопасные активы». Поскольку шок кризиса коснулся большинства «безопасных активов», инвесторы не могли в полной степени реагировать на политику изменения процентных ставок центральными банками. Дополнительным

фактором зашумления процентного канала ТМ ДКП стало расширение правительственных программ льготного кредитования, поскольку ставки процента по таким операциям не зависели от ставок процента центрального банка. Согласно выводам работы, пандемийный кризис ослабил трансмиссию традиционной ДКП, и лучшим выбором политики для регулирования финансовых рынков и стимулирования экономики в течение кризисного периода могло оказаться сочетание нетрадиционной ДКП и бюджетно-налоговой политики.

Работа ТМ ДКП и отдельных каналов претерпевает изменения в результате модификации самой денежно-кредитной политики, например, вследствие изменения режима денежно-кредитной политики и изменения объема использования операций трансграничного движения капитала.

Отдельная группа исследований посвящена тому, как работа ТМ ДКП меняется в результате перехода страны к режиму инфляционного таргетирования. Согласно работе [25], переход к режиму инфляционного таргетирования предполагает формирование центральным банком коридора процентных ставок вблизи ключевой ставки процента, что закономерно усиливает влияние ставки процента центрального банка на краткосрочные ставки рынка межбанковского кредитования. Это в явном виде способствует усилению работы процентного канала ТМ ДКП. Согласно работе [26], в условиях режима инфляционного таргетирования, приоритетом которого является ценовая стабильность, фирмы более склонны заключать контракты в национальной валюте. В результате общий уровень внутренних цен меньше изменяется в ответ на изменение валютного курса, и таким образом переход к режиму инфляционного таргетирования способствует снижению эффекта переноса валютного курса в цены, то есть оказывает влияния на работу валютного канала ТМ ДКП. Согласно работе [27], режим инфляционного таргетирования предполагает большую прозрачность действий центрального банка (поскольку используется центральным банком для повышения доверия экономических агентов и формирования инфляционных ожиданий), что положительно сказывается на достижении цели по инфляции, а значит работе ТМ ДКП.

Корректировка параметров монетарной политики может проявляться в изменении объема мер ограничения трансграничного движения капитала. Согласно работе [28], снижение финансовой открытости страны способствует смягчению трансграничного действия шоков монетарной политики, особенно шоков

нетрадиционной монетарной политики. Согласно работе [29], использование мер ограничения трансграничного движения капитала одновременно с увеличением ставки процента способно смягчить негативные последствия шока курса национальной валюты для потребления, вызванного ситуацией внезапного замедления притока частного капитала в страну (ситуацией «sudden stop»).

2 Эмпирические исследования функционирования трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики

2.1 Влияние процесса старения населения на работу ТМ ДКП

Процесс старения населения является актуальной проблемой для многих стран. В работе [7] рассмотрена гипотеза, что старение населения оказывает влияние на работу всех каналов трансмиссионного механизма ДКП. Для проверки гипотезы собраны квартальные данные по США, Великобритании, Германии, Японии, Канаде за период с 1 квартала 1963 г. по 1 квартал 2007 г. К основным переменным, анализируемым автором, относятся ИПЦ, уровень безработицы и номинальная ставка процента, измеренная как доходность трехмесячных казначейских векселей.

С помощью TVC-VAR¹ моделей автор оценивает импульсные отклики инфляции и безработицы на изменение ставки процента. Затем полученные результаты преобразуются в четыре переменные:

- максимальное значение отклика инфляции;
- максимальное значение отклика безработицы;
- кумулятивное значение отклика инфляции;
- кумулятивное значение отклика безработицы.

Сконструированные переменные рассчитаны на промежутке пяти лет после однопроцентного шока ставки и служат зависимыми переменными в динамических моделях на панельных данных. Объясняющими переменными в модели являются коэффициент демографической нагрузки, интенсивность выпуска промышленной продукции², открытость экономики, доля малых фирм, уровень кредитования частного сектора.

Согласно предположениям теории, обоснование переменных можно описать следующими тремя пунктами:

- отрасль обрабатывающей промышленности характеризуется более высокой

¹ Time-varying coefficient vector autoregressive model.

² Отношение реальной валовой добавленной стоимости, произведенной в промышленном секторе, к общему объему валовой добавленной стоимости.

жесткостью цен и большей чувствительностью к безработице;
чем более открытой является экономика страны, тем выше ее чувствительность к изменению ставки посредством валютного канала;
чем выше уровень кредитования частного сектора, тем более домохозяйства чувствительны к изменению ставки процента.

Согласно результатам работы, старение населения приводит к снижению эффективности монетарной политики. Рост демографической нагрузки приводит к сокращению в абсолютных значениях шока инфляции и безработицы в ответ на изменение ставки.

2.2 Влияние экономического неравенства на работу ТМ ДКП

Другое объяснение изменения работоспособности трансмиссионного механизма ДКП связано с экономическим неравенством, а именно с гетерогенностью домохозяйств по уровню дохода. Наличие различий в располагаемом доходе между потребителями приводит к отличающимся реакциям на изменение процентной ставки.

Например, в работе [8] авторы делят потребителей на различные группы. К первой группе относятся потребители, взявшие жилье в ипотеку (большая часть населения США и Великобритании), ко второй группе относятся экономические агенты, арендующие жилье, а к третьей группе относятся владельцы жилья. Согласно гипотезе исследователей, у трех групп домохозяйств отличаются предельная склонность к потреблению и реакция на изменение ставки процента. Для проверки этого предположения были собраны квартальные данные по потребителям Великобритании и США за периоды с 1975 г. по 2007 г. и с 1981 г. по 2007 г. соответственно. В качестве переменных использовались показатели объема потребления товаров длительного и краткосрочного пользования (а также их лаг), шоки монетарной политики из работ [30] и [31], а также бинарные переменные, отражающие определенный квартал.

Оценивание моделей позволило рассчитать денежный эквивалент изменения расходов на потребление³ и установить, что данный показатель для различных групп

³ Отношение значения функции импульсного отклика к среднему значению показателя по группе потребителей.

экономических агентов по-разному реагирует на шок монетарной политики. Например, владельцы жилья, взятого в ипотеку, увеличивают свои расходы на товары длительного пользования в связи со снижением ставки, в то время как тот же показатель для владельцев жилья не меняется. Различия также наблюдаются между странами: например, в США снижение ставки процента приводит к значительному росту потребления арендаторами товаров длительного пользования, в то время как в Великобритании влияние ставки процента на аналогичный показатель не значимо.

Влияние гетерогенности групп индивидов по доходам исследуется также в статье отечественных авторов [32]. В исследовании представлено тестирование гипотезы о том, что регионы с высоким уровнем неравенства более чувствительны к сдерживающим мерам ДКП, что приводит к большим потерям в совокупном выпуске и реальных доходах.

Для проверки гипотезы авторами собрана квартальная и годовая информация по регионам России. С целью отражения изменений денежно-кредитной политики авторами был использован показатель шока ставки процента.

Для оценки работы процентного канала авторами рассмотрены показатели работы отрасли строительства, торговли и обрабатывающей промышленности. Кредитный канал отражен авторами как доля занятых на малых и средних предприятиях, поскольку в периоды ужесточения мер регулятора этим фирмам тяжело заменить кредиты иными видами финансирования, что приведет к сокращению выпуска и занятости. Валютный канал учтен авторами с помощью стандартной переменной чистого экспорта.

Оценивание различных моделей в уровнях и в разностях с помощью обобщенного метода моментов с использованием моментных тождеств (GMM-BB – Blundell-Bond Generalised Method of Moments) позволило авторам прийти к следующим выводам:

повышение ставки ДКП приводит к сокращению дохода;

работа процентного канала ТМ ДКП статистически значима и регионально неоднородна;

работа кредитного канала ТМ ДКП статистически значима и регионально неоднородна;

региональная гетерогенность функционирования валютного канала ТМ ДКП не подтвердилась.

Таким образом, результаты исследований свидетельствуют об эмпирически значимом влиянии гетерогенности домохозяйств по доходам на работу трансмиссионного механизма денежно-кредитной политика. Гетерогенность значима не только в рамках домохозяйств, но и в рамках регионов.

2.3 Влияние финансового кризиса на работу ТМ ДКП

Работа трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики претерпевает изменения в ситуации финансового кризиса. Согласно предположению работы [33], в ситуации финансового кризиса банки выдают меньше кредитов, а экономические агенты снижают готовность к инвестированию и в меньшей степени реагируют на изменение ставки процента ЦБ.

Для проверки этой гипотезы авторами были собраны квартальные данные за период с 1 квартала 1984 г. по 4 квартал 2013 г. К числу исследуемых показателей отнесены: реальный ВВП, ИПЦ, реальные цены на рынке жилья, краткосрочная ставка процента, объем кредитов частному сектору, эффективный валютный курс, цены акций, волатильность цен на акции, индекс уверенности потребителей, бинарные переменные, отражающие факт кризиса или рецессии. Особенностью работы является конструирование бинарных переменных, характеризующих четыре ситуации:

- Острая фаза кризиса,
- Фаза затухания кризиса,
- Рецессия,
- Подъем.

Указанные ситуации – это промежутки времени, в которые в экономике наблюдаются признаки финансового неблагополучия в банковской сфере (например, значительные потери банков или ликвидация банков), сопровождающиеся значительным вмешательством регулятора в политику банков. Рецессия определяется как период от пика до спада ВВП, а период восстановления экономики – от спада до пика.

В ходе оценивания уравнений при помощи панельной VAR модели с включением лагов переменных и переменных наклона авторы приходят к выводам о том, что в период кризиса снижение процентной ставки приводит сначала к резкому росту ВВП, который впоследствии равномерно снижается. Рост ИПЦ плановомерен и

незначителен. В период отсутствия кризиса в ответ на снижение ставки процента происходит незначительный рост ВВП, сопровождающийся его последующим незначительным снижением в долгосрочной перспективе. ИПЦ изначально сокращается, а затем демонстрирует плавный рост.

В работе [34] рассмотрено влияние кризиса на работу трансмиссионного механизма с точки зрения не всей экономики, как было представлено ранее, а с точки зрения банковского сектора. В работе делается предположение, что во время финансового кризиса изменяются пассивы банков, этот шок распространяется на ликвидные активы, в результате шок ликвидности становится основной причиной изменения работы ТМ ДКП. Также авторами делается предположение о росте влияния мер нетрадиционной ДКП на показатели инфляции и выпуска в течение финансового кризиса.

Для проверки гипотезы авторами собраны данные о 480 банках из 6 стран за период с 2001 г. по 2013 г. В качестве первой эмпирической стратегии оценена зависимость роста объемов кредитования банка от лагированных значений данного показателя, лагированных значений показателя ликвидности, а также от контрольных переменных⁴. Затем анализируется зависимость чувствительности ликвидности (коэффициент при переменной ликвидности в ранее оцененном уравнении) от реальной краткосрочной ставки процента, показателя нетрадиционной ДКП (отношение роста общего объема покупок активов банков к росту активов ЦБ), роста реального ВВП и контрольных переменных. Вторая эмпирическая стратегия подразумевает оценивание зависимости роста объемов кредитования банка от реальной краткосрочной ставки процента, показателя нетрадиционной ДКП, показателя ликвидности и переменных, отражающих произведение ликвидности на каждый из двух предыдущих показателей. Последние показатели, по мнению авторов, призваны учесть финансирование банков при рассмотрении влияния монетарной политики на объем кредитования.

В ходе оценивания моделей с фиксированными эффектами на периоде до финансового кризиса (с 2001 г. по 2007 г.) и после него (с 2008 г. по 2013 г.) авторы приходят к выводу, что в первый из указанных периодов изменение ставки процента приводит к росту объема кредитования банков, а нетрадиционная политика не влияет

⁴ Показатели размера банка, капитализации и его эффективности (отношение операционных расходов к доходам).

на данный показатель. Во второй же период ставка процента ЦБ не влияет на объем кредитования банков, а вот нетрадиционная ДКП приводит к снижению данного показателя. Также было установлено, что в период до кризиса рост ставки процента ЦБ приводит к росту чувствительности ликвидности банка к изменению ставки, в то время как после кризиса статистически значимого воздействия не наблюдается.

Помимо проведенного анализа, исследователи также ставят перед собой задачу проверки работоспособности кредитного канала в периоды, предшествующие кризису и следующие за ним. Выборка осталась неизменной, однако в качестве зависимой переменной в данном случае используется ставка кредитования банка, а в качестве объясняющих переменных – лаг ставки кредитования банка, реальная ставка процента ЦБ, рост ВВП, размер банка, ликвидность, капитализация и банковская эффективность. Оценивание моделей с помощью двухшагового обобщенного метода моментов (GMM) позволило установить, что в период до кризиса изменение ставки процента ЦБ приводит к росту ставки кредитования банков, а в период после кризиса ставка процента ЦБ не влияет на ставку кредитования банков. Это означает, что в первый промежуток времени наблюдается работоспособность кредитного канала, в то время как во второй – нарушение работы данного канала.

Таким образом, анализ эмпирической литературы выявляет значимое различие отклика макроэкономических переменных на шок денежно-кредитной политики до, во время и после финансового кризиса. Может меняться величина влияния, скорость реакции либо оба этих показателя. Применительно к денежно-кредитной политике это означает, что, например, для достижения более низких показателей инфляции после кризиса регулятору понадобится большее изменение ставки процента, чем было необходимо в докризисных условиях.

2.4 Влияние изменения параметров ДКП на работу ТМ ДКП

Еще одной причиной изменения работы трансмиссионного механизма может служить изменение параметров денежно-кредитной политики. В работе [25] анализируются последствия перехода к инфляционному таргетированию на примере Армении. В исследовании упоминается такой процесс, как снижение избыточной ликвидности ЦБ, вследствие которого банки лучше следят за ликвидностью и чаще обращаются ко вторичному рынку, что в свою очередь обуславливает более тесную

связь краткосрочных ставок денежного рынка со ставкой ЦБ. На фоне смены режима в Армении также наблюдалось развитие процесса дедолларизации, что привело к сокращению доли депозитов в других валютах, росту депозитов и кредитов в национальной валюте. Данные тенденции служат детерминантами усиления работы процентного канала, поскольку изменение ставки ЦБ будет приводить к изменению ставок по инструментам в национальной валюте.

Для эмпирической проверки гипотезы об изменении работоспособности ТМ ДКП авторами были собраны ежемесячные данные по экономике Армении за период с января 2000 г. по май 2010 г. Для формирования эндогенных переменных была собрана информация о реальном ВВП, ИПЦ, ставке РЕПО, агрегате М2, номинальном эффективном валютном курсе.

Оценивание моделей в уровнях с использованием VAR модели с марковскими переключениями (MSVAR – Markov-switching VAR) позволило прийти к выводу, что имеет место усиление работы трансмиссионного механизма, поскольку ставка процента оказывает значимое влияние на инфляцию после смены режима, в то время как при более раннем режиме ДКП статистически значимого влияния ставки процента на инфляцию не наблюдалось.

В работе [35] авторами была проверена гипотеза об изменении работоспособности ТМ ДКП в Турции после перехода к режиму инфляционного таргетирования и плавающего валютного курса (что также совпало с периодом финансового кризиса).

В рамках реализации эмпирической стратегии авторами были собраны месячные данные по Турции за период с июля 1996 г. по июнь 2007 г. Основные используемые в анализе переменные – номинальная краткосрочная ставка процента, логарифм ИПЦ, логарифм индекса промышленного производства, логарифм агрегата М1. В качестве объясняющих регрессоров используется вектор лагов данных переменных. В ходе оценивания VAR моделей в уровнях на выборке до (июль 1997 г. – декабрь 1999 г.) и после (январь 2002 г. – июнь 2007 г.) кризиса было получено свидетельство в пользу того, что рост ставки процента в докризисный период приводит к незначительному росту выпуска и его постепенному долгосрочному снижению. Реакция выпуска в послекризисный период более быстрая и менее волатильная. Также до смены режима рост ставки процента приводит к росту ИПЦ и затем к его резкому и быстрому снижению, а после смены режима

аналогичный шок политики приводит к первоначальному росту ИПЦ и его более плавному сокращению, однако эффект незначителен.

Проведенный анализ эмпирических статей позволяет сделать вывод о том, что смена режима денежно-кредитной политики приводит к изменению работы трансмиссионного механизма. При этом изменение работы ТМ ДКП может быть обусловлено не только переходом к новым параметрам ДКП, но и новыми экономическими обстоятельствами, в которых оказываются страны.

2.5 Влияние пандемии COVID-19 на работу ТМ ДКП

Еще одной детерминантой изменения функционирования трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики является реализация нефинансовых кризисов, в частности, кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

В работе [36] исследователи проверяют изменение работы кредитного канала ТМ ДКП в связи с появлением и распространением заболевания COVID-19. Авторами были собраны дневные данные по 19 странам еврозоны за период с 1 января 2020 г. по 31 октября 2020 г. и были использованы такие переменные, как индекс финансового стресса, годовой темп роста кредитов, выданных частными банками фирмам и домохозяйствам, размер маржи по новым кредитам, маржа по непогашенным кредитам, число случаев заболевания COVID-19, число зарегистрированных за месяц случаев заболевания, общее число заболевших ковидом на 1 млн человек населения. Оценивание парных регрессий с фиксированными эффектами позволило установить, что рост числа заболеваний COVID-19 оказывает значимое отрицательное влияние на показатель финансового стресса и приводит к росту маржи по новым кредитам бизнесу и домохозяйствам. Авторы отмечают противоречивость полученных результатов и полагают, что снижение уровня финансового стресса могло быть вызвано предпринятыми мерами денежно-кредитной политики и/или экономической политики государства в целом.

В работе [37] рассмотрено изменение работы валютного канала ТМ ДКП. Для проверки предположения авторы собирают ежемесячную информацию для стран еврозоны о валютном курсе и объеме кредитования бизнеса в период с января 2004 по ноябрь 2020 гг. Вследствие наличия нулевой нижней границы (zero lower bound) авторы используют показатель European shadow rate [38] с целью учета монетарного вмешательства. Для определения воздействия мер количественного смягчения происходило оценивание шоков ставок процента в три момента времени:

октябрь 2012 г., который ознаменовался введением программы прямых денежных операций (Outright Monetary Transactions) вследствие возникновения кризиса суверенного долга;

март 2016 г., который характеризуется введением программы количественного смягчения;

апрель 2020 г., ознаменовавшийся продолжением работы программы количественного смягчения в условиях пандемии COVID-19.

Оценивание TVP-BVAR-SV⁵ моделей позволило авторам прийти к выводам о том, что в периоды 2012 и 2016 гг. шок ставки процента привел к снижению валютного курса, однако этот эффект наблюдался в течение нескольких месяцев, после чего затух. Шок ставки процента, имевший место в 2020 г., привел к росту валютного курса в первые два месяца после возникновения. Причинами данного явления могут служить резко развившаяся рецессия, высокий уровень неопределённости и опасения инвесторов. Однако впоследствии курс демонстрирует снижение, что, по мнению авторов, обусловлено мерами государства по сдерживанию распространения заболевания.

Анализ работ, посвященных изучению влияния пандемии на работу трансмиссионного механизма, показывает, что для формулирования достоверных выводов требуется дальнейшее изучение литературы по теме и совершенствование существующих эмпирических стратегий.

⁵ BVAR model with time-varying coefficients and stochastic volatility.

Заключение

В работе исследованы теоретически обоснованные факторы изменения работоспособности каналов ТМ ДКП в течение последних лет. Анализ литературы позволил выявить такие факторы изменения работы ТМ ДКП, как: процесс старения населения; сохранение экономического неравенства; усиление актуальности достижения целей устойчивого развития для банков; появление цифровых валют центральных банков; изменение характера глобальной инфляции; реализация кризисных процессов (в том числе кризиса, вызванного пандемией COVID-19); изменение параметров денежно-кредитной политики. Исследованные теоретические механизмы позволяют предположить понижающее давление на качество работы ТМ ДКП со стороны демографических тенденций и климатической повестки; разнонаправленное действие фактора глобальной инфляции в странах с большой и малой открытой экономикой; временное снижение работоспособности каналов ТМ ДКП под влиянием кризисных процессов; актуальность изменения параметров ДКП для целей смягчения негативных последствий действия внешних факторов.

В работе также рассмотрены эмпирические стратегии исследований, анализирующих последствия структурных сдвигов для работы ТМ ДКП. Учет процесса старения населения возможен в рамках VAR моделей и их модификаций путем включения коэффициента демографической нагрузки. Учет экономического неравенства в моделях проводится посредством разделения потребителей на различные группы в зависимости от дохода либо посредством использования коэффициента Джини. Эмпирическое оценивание влияния данной детерминанты на функционирование ТМ ДКП приводится в литературе с использованием метода моментов или моделей на панельных данных и позволяет установить различие отклика гетерогенных домохозяйства к шокам ставки процента.

Учет последствий финансового кризиса в эмпирических моделях может производиться как посредством разделения выборки на периоды и оценивания моделей на них, так и посредством создания и включения в модель бинарных переменных, отражающих факт наличия кризиса. Основным эмпирическим инструментарием являются модификации VAR моделей временных рядов, а также модели на панельных данных. К основным подходам к анализу влияния смены режима ДКП на работу ТМ ДКП могут быть отнесены MSVAR модели, учитывающие

изменение денежно-кредитной политики, а также VAR модели на периодах до и после смены режима. Анализ последствий для работы ТМ ДКП со стороны таких нефинансовых кризисов, как распространение пандемии, может быть реализован при помощи включения в модели бинарных переменных.

Благодарности

Материал подготовлен в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС.

Список источников

1. Дробышевский С., Трунин П., Каменских М. Анализ трансмиссионных механизмов денежно-кредитной политики в российской экономике // Научные труды Фонда «Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара». 2008. Т. 116.
2. Леонтьева Е. Механизм кредитно-денежной трансмиссии в России // NES Working Paper series. 2012. Т. 175.
3. Перевышин Ю., Перевышина Е. Эффект переноса процентных ставок в России в 2010-2014 годах // Экономическая политика. 2015. Т. 10. сс. 38-52.
4. Синельникова-Мурылева Е., Ульяновкин Ф. Эволюция взглядов на каналы денежно-кредитной трансмиссии // Экономическое развитие России. 2016.
5. Wong A. Population Aging and the Transmission of Monetary Policy to Consumption // Meeting Papers 716, Society for Economic Dynamics. 2016.
6. Baksa D., Munkacsi Z. More Gray, More Volatile? Aging and (Optimal) Monetary Policy // IMF Working Paper. 2019. No. WP/19/198. 46 p.
7. Imam P. Shock from Graying: Is the Demographic Shift Weakening Monetary Policy Effectiveness // IMF Working paper. 2013. No. WP/13/191. 38 p.
8. Cloyne J., Ferreira C., Surico P. Monetary policy when households have debt: new evidence on the transmission mechanism // Banco de Espana Working Paper. 2018. No. 1813. 45 p.
9. Silva L. Monetary policy, technology and inequality // BIS speech. 2021. 14 p.
10. Colciago A., Samarina A., Haan J. Central Bank Policies and Income and Wealth Inequality: A Survey // Journal of Economic Surveys. Vol. 33, No. 4, 2019. pp. 1199-1231.
11. Feiveson L., Goernemann N., Hotchkiss J., Mertens K., Sim J. Distributional Considerations for Monetary Policy Strategy // FRS Finance and Economics Discussion Series. 2020. No. 073. 27 p.
12. ECB. Climate change and monetary policy in the Euro Area // Occasional Paper Series. September 2021. No. 271. 193 p.
13. Harrison R., Thomas R. Monetary financing with interest-bearing money // Bank of England. March 2019. No. 785. 62 p.
14. Davoodalhosseini M., Rivadeneyra F., Zhu Y. CBDC and Monetary Policy // Bank of Canada Analytical note. February 2020. No. 2020-4.

15. Fernández-Villaverde J., Sanches D., Schilling L., Uhlig H. Central bank digital currency: Central banking for all? // *Review of Economic Dynamics*. No. 41, 2021. pp. 225-242.
16. Davoodalhosseini S. Central bank digital currency and monetary policy // *Journal of Economic Dynamics & Control*, No. 142, 2022. 22 p.
17. Boivin J., Kiley M.T., Mishkin F.S. How has the monetary transmission mechanism evolved over time? // NBER Working paper 15879. 2010. 90 p.
18. Mishkin F. The channels of monetary transmission // NBER Working paper 5464. 1996. 29 p.
19. Illes A., Lombardi M. Interest rate pass-through since the financial crisis // *BIS Quarterly Review*. September 2013. 10 p.
20. Горюнов Е., Дробышевский С., Кудрин А., Трунин П. Причины и уроки ускорения глобальной инфляции // *Вопросы экономики*, No. 7, 2023. сс. 5-34.
21. Абрамов В., Морозов А., Синяков А., Стерхова А. О роли глобальных факторов инфляции // Аналитическая записка Банка России. Февраль 2022.
22. Brunnermeier M., Sannikov Y. A Macroeconomic Model with a Financial Sector // *National Bank of Belgium Working Paper*. October 2012. 75 p.
23. Salachas E., Laopodis N., Kouretas G. The bank-lending channel and monetary policy during pre- and post-2007 crisis // *Journal of International Financial Markets, Institutions & Money*, No. 47, 2017. pp. 176-187.
24. Wei X., Han L. The impact of COVID-19 pandemic on transmission of monetary policy to financial markets // *International Review of Financial Analysis*, No. 74, 2021. 11 p.
25. Bordon A., Weber A. The Transmission Mechanism in Armenia: New Evidence from a Regime Switching VAR Analysis // *IMF Working Paper*. 2010. No. 10/270. 32 p.
26. Картаев Ф., Якимова Ю. Влияние инфляционного таргетирования на эффект переноса валютного курса // *Вопросы экономики*, No. 11, 2018. сс. 70-84.
27. Картаев Ф., Леднёва Е. Прозрачность монетарной политики и успешность инфляционного таргетирования // *Экономическая политика*, Vol. 16, No. 6, 2021. сс. 8-33.
28. Wu J., Xie Y., Zhang J. The role of international financial integration in monetary policy transmission // NBER Working Paper. 2024. No. w32128. pp. 1-62.

29. Farhi E., Werning I. Dealing with the Trilemma: Optimal Capital Controls with Fixed Exchange Rates // NBER Working Paper. 2012. No. w18199. pp. 1-95.
30. Romer C.D., Romer D.H. A new measure of monetary shocks: Derivation and implications // American Economic Review. 2004. Vol. 94. pp. 1055-1084.
31. Cloyne J., Huertgen P. The macroeconomic effects of monetary policy: a new measure for the United Kingdom // American Economic Journal: Macroeconomics. 2016. Vol. 8. pp. 75-102.
32. Зверева В., Демидова О., Коршунов Д., Мясников А. Влияние внутрирегионального неравенства по доходам на работу трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики Банка России // Деньги и Кредит. 2024. Т. 83.
33. Janssen N., Potjagailo G., Wolters M.H. Monetary policy during financial crises: Is the transmission mechanism impaired? // Kiel Working Paper. 2015. Vol. 2005.
34. Salachas E.N., Laopodis N.T., Kouretas G.P. The bank-lending channel and monetary policy during pre- and post-2007 crisis // Journal of International Financial Markets, Institutions & Money journal homepage: www.elsevier.com/locate/intfin. 2017. Vol. 47. pp. 176-187.
35. Butkiewicz J., Ozdogan Z. Financial crisis, monetary policy reform and the monetary transmission mechanism in Turkey // Middle East Development Journal. 2014. Vol. 6.
36. Teresiene D., Keliuotyte-Staniuleniene G., Kanapickiene R. Sustainable Economic Growth Support through Credit Transmission Channel and Financial Stability: In the Context of the COVID-19 Pandemic // Sustainability. 2021. Vol. 13.
37. Aloui D. The COVID-19 pandemic haunting the transmission of the quantitative easing to the exchange rate // Finance Research Letters. 2021. Vol. 43.
38. Wu J., Xia F. Measuring the macroeconomic impact of monetary policy at the zero lower bound // Journal of Money, Credit and Banking. 2016. Vol. 48. pp. 253-291.

В СЕРИИ ПРЕПРИНТОВ
РАНХиГС РАССМАТРИВАЮТСЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К СОЗДАНИЮ, АКТИВНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ИННОВАЦИЙ В РАЗЛИЧНЫХ
СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ
КАК КЛЮЧЕВОГО УСЛОВИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

РАНХиГС

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ